

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (PICS) NO CONTROLE E NO COMBATE DO BULLYING

114

¹José Gutemberg da Silva, ¹Raimundo Isney de Araújo Silva, ¹Thayane Marcolino do Nascimento, ²João Victor Souza Oliveira, ³Mayara Amélia de Aguiar Maia Saldanha.

e-mail: bergrodrigueslima@gmail.com; Centro Universitário Maurício de Nassau - Uninassau Parangaba

1. Aluno do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau;
2. Professor Mestre do Centro Universitário Maurício de Nassau;
3. Orientadora, Professora do Centro Universitário Maurício de Nassau.

Introdução: O bullying, um comportamento agressivo e recorrente, é uma causa significativa de sofrimento psicológico em crianças e adolescentes, podendo levar a doenças psicossomáticas e ao suicídio. Nesse contexto, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) surgem como uma abordagem inovadora para combater o bullying, promovendo o bem-estar físico, emocional e social dos estudantes. **Objetivo:** Avaliar os benefícios das PICS no combate ao bullying e na saúde mental dos estudantes. **Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com recorte temporal de 2010 a 2023, baseada em pesquisas nas bases de dados SciELO, PubMed e Google Scholar. Foram utilizados os descritores "bullying", "PICS", "saúde mental" e "educação", combinados por operadores booleanos ("AND" e "OR"). Foram incluídos artigos que abordavam diretamente intervenções no ambiente escolar com uso de PICS, e excluídos aqueles que tratavam de outras faixas etárias ou contextos alheios à educação básica. **Resultados e Discussão:** Os resultados da análise demonstram que as PICS, como yoga, meditação, musicoterapia e atividades expressivas, são eficazes na redução do estresse e da ansiedade, fatores frequentemente associados ao bullying. Terapias grupais favorecem a empatia e o fortalecimento das relações interpessoais, promovendo um ambiente escolar acolhedor.

A inclusão dessas práticas na grade curricular, em disciplinas como “Projeto de Vida”, auxilia no desenvolvimento de habilidades sociais e na resolução pacífica de conflitos. Além disso, o fortalecimento da autoestima, proporcionado por práticas como a dança e a terapia corporal, reduz a vulnerabilidade dos alunos ao bullying, seja como vítimas ou agressores. Conclusão: O estudo conclui que as PICS podem ser ferramentas valiosas no combate ao bullying, contribuindo para a promoção da saúde mental e a formação de cidadãos emocionalmente equilibrados. A implementação de políticas públicas que integrem essas práticas ao contexto escolar é essencial para a criação de ambientes mais saudáveis e inclusivos. Dessa forma, os objetivos propostos foram plenamente alcançados, evidenciando o papel central das PICS no enfrentamento desse problema social.

PALAVRAS CHAVE: Bullying; PICS; Saúde mental; Educação; Promoção da saúde.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. 2018.

CORRÊA, É. M.; HENTSCHEL LOBO DA COSTA, P. Efeitos da prática do yoga na escola sobre o comportamento psicossocial de escolares: um estudo controlado randomizado. *Pensar a Prática*, v. 25, 29 mar. 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pics>>. Acesso em: 12 fev. 2025.

SUZUKI, D. C.; VITALE, M. S. D. S. MUSICOTERAPIA NA ESCOLA - ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO BULLYING: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. *Revista Educação - UNG-Ser*, v. 15, n. 1, p. 88, 21 mar. 2020.

TELESI JÚNIOR, E. Práticas integrativas e complementares em saúde, uma nova eficácia para o SUS. *Estudos Avançados*, v. 30, n. 86, p. 99-112, abr. 2016.

VIEIRA, Flávio Henrique Marçal; ALEXANDRE, Heloisa Pimenta; CAMPOS, Vanessa Aparecida; LEITE, Maísa Tavares de Sousa. Impactos do bullying na saúde mental do adolescente. *Ciência ET Praxis*, [S. l.], v. 13, n. 25, p. 91-104, 2020.

Disponível

em:

<https://revista.uemg.br/index.php/praxys/article/view/4354>. Acesso em: 15 fev. 2025.

